

АХБОРОТ ТАҲДИДЛАРНИНГ ЁШЛАР МАНАВИЯТИГА
ТАЪСИРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳайитова Ҳилола Муҳаммад қизи
Осиё Халқаро Университети магистранти

Жаҳонда ёшларни ахборий таҳдидларга нисбатан психологик, маънавий-маърифий ва мафкуравий жихатдан турли характердаги манипуляциялар натижасида ифодаланаётган деструктив гоёлар, таҳдидлар тобора чуқурлашиб бормокда. «Ҳозирги кунга келиб, 20 дан зиёд давлатларда ядро курулини ишлаб чиқариш борасидаги саъйи-харакатлар давом этаётган паллада ахборот таҳдиди билан 120 дан зиёд давлатларнинг жиддий шугулланиши дунёни ядро урушидан кура, ахборот хуружи талвасага солаётганидан далолат беради»¹, «интернет орқали тарқатиладиган компютер уйинларининг 49% сезиларли даражада зуравонлик ва ёвузлик курунишига эгаллиги, 41% жангари (турли отишмалар ва портлашларга асосланган) уйин қахрамони уз максадига етишиш учун зуравонлик ва ёвузлик содир этади. 17% уйинларда ана шу з\$фавонлик ва лёвузликнинг уз бош максад ҳисобланади». Бу борада гоёвий ва ахборот хуружларга қарши, ёшларни ахборот хуружларидан ҳимоялашнинг узига хос ижтимоий-психологик хусусиятларини урганиш ва такомиллаштириш, барқараф этиш, мустаҳкамлаш орқали психологик иммунитетнинг шакллантиришнинг ижтимоий-психологик омилларини урганиш долзарб муаммолардан булиб қолмокда.

Жаҳон таълим ва илмий марказларида ахборот хуружлари, ижтимоий онгнинг шаклланиш хусусиятлари, шахснинг ижтимоийлашуви, гоёвий курашнинг психологик механизмлари, психологик иммунитет шаклланишининг ижтимоий омиллари уРтасиДаги боғлиқлик муаммолари

буйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада ёшларни турли хил ахборий таҳдидлардан химоялашнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари, ахборий-психологик таҳдидларга қарши иммунитетни шакллантиришнинг психологик механизмлари ва уларни ахборот хавфсизлигига маънавий-маърифий, мафкуравий жихатдан тайёрлаш масалаларини тадқиқ этиш масалаларини илмий тадқиқ этиш ҳдмда психопрофилактик тизимини такомиллаштиришга йуналтирилган тадқиқотларни олиб бориш зарурати кузатилмоқда.

Янги Ўзбекистонда «Ёшларимиз онгига салбий таъсир этувчи, уларни гоъвий жихатдан қарам этишга йуналтирилган ҳаракатларга қарши самарали кураш олиб бориш ҳамда, иродали, фидойи, ватанпарвар ва уз мустақил фикрига эга авлодни тарбиялаш буйича амалий чора-тадбирлар дастурларини ишлаб чиқиш», «...уларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга булган қатъий ишонч ва қарашларга эга шахс сифатида тарбиялаш, терроризм ва диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, зуравонлик ва шафқатсизлик гоъларидан химоя қилиш»нинг зарур ҳуқуқий-меъёрий асослари яратилганлиги маъқул муаммони илмий тадқиқ этишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мулжалланган Янги Ўзбекистоннинг гираққийёт стратегияси» тугрисида, 2020 йил 2 февралдаги ПФ-5938-сон «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтии янада қуллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб қиқиш чора-тадбирлари тугрисида», 2020 йил 30 июндаги ПФ-6017-сон «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислох қиқиш ва янги босқичга олиб қиқиш чора-тадбирлари тугрисида», 2018 йил 14 августдаги ПФ-3907-сон «Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоий

баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жихатдан янги боскичга кутариш чора-тадбирлари тугрисида»ги Фармонлар ва бошка меъерий хужжатлар доирасида белгиланган кенг куламли вазифа ва чора-тадбирларни амалга оширишда мазкур диссертация иши муайян даражада хизмат килмокда.

Мамлакатимиз психолог олимларидан Р.А.Абдурасулов, Х.М.Алимов, Ш.Р.Баротов, Д.Ш.Баротова, М.Г.Давлетшин, А.М.Жабборов, Х.Х.Жабборов, Э.А.Искандаров, В.М.Каримова, З.Т.Нишнонова, Ж.Ж.Облакулов, А.И.Расулов, Р.С.Самаров, Н.А.Согинов Б.М.Умаров, Г.Б.Шоумаров, У.Б.Шамсиев, Б.С.Шукуров, У.Д.Кодиров, Э.Г.Гозиев ва бошқалар уз тадқиқотларида ахборот-психологик хавфсизлигининг олдици олиш тугрисидаги тушунчаларни укувчи ёшлар онгига сингдирилиши ва унинг психологик хусусиятлари, миллий статус ва роллар хақидаги тасаввурларнинг шаклланиши шахсда юзага келадиган низоларининг ахборот кабул килишдаги урнининг хусусиятлари ва бу борадаги узбек минталитетининг баъзи курунишларига оид диққатга сазовор илмий тадқиқ этишган. Ахборот-психологик хавфсизлик муаммоси буйича бир катор илмий тадқиқотлар олиб борилганлигига карамасдан, хозирги ахборот асрида ахборот- психологик хавфсизликка нисбатан ахборий иммунитетни шакллантириш, ёшларни ахборот хуружларидан психологик химоялаш муаммолари етарлича ўрганилмаган.

Мустакил Давлатлар Хамдўстлиги мамлакатлари тадқиқотчиларидан Г.М. Андреева, Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, Н.Н.Богомоллова, С.И.Голод, О.А.Карабанова, Н.Н.Обозов, Б.Д.Паригин, Е.В.Шорохойа ва бошқаларининг тадқиқотларида ахборий тахдидлар ва уларни олдини олишнинг айрим ижтимоий-психологик масалалари илмий тадқиқ килинган.

Хозирги тахликали замонда интернет тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли маълумотлар, турли бузғунчи ғоялар, одоб-ахлоқни емирувчи

манфур иллатлар ҳар бир онгли кишини ташвишга солиши аниқ. Кейинги пайтларда интернет билан боғлиқ бузғунчиликлар, глобал тармоқдан қабих мақсадда фойдаланаётганлар кўпайиб бормоқда. Оқибатда, залолатга бошловчи электрон нашрлар ва видеолавҳалар кенг ёйилмоқда.

Ғаламис кимсалар ёшларни ўз тузоқларига илинтиришда интернетдан усталик билан фойдаланмоқда. Ўзларини «яқин дўст» ёки «ҳидоятга чорловчи» сифатида танитиб, ёшларни тўғри йўлдан чалғитмоқда. Аслида, уларнинг дин ва шариат ҳақида умуман илмлари йуқ, фақатгина тўда бошидан ёдлаб олганларини такрорлашдан нарига ўтмайдилар. Бошқа томондан қараганда, улар бу жоҳиллиги билан бошқаларни ҳам жар ёқасига тортаётгани ва кимнингдир ноғорасига уйнаётганини билмайдилар. Бундайлар аввал дину диёнат, ибодат, жаннат ҳақида турли жозибали сўзларни гапириб, ғўр ёшларни йўлдан уриб, охир-оқибатда, разолат қурбонига айлантормоқда.

Интернетдан олинган нарса тўғри, ишончли ва зарарсиз эканини билиш керак. Яхши-ёмоннинг фарқига бормаган ёшлар интернет орқали тарқатилган ҳар қандай маълумот-хабарларни ҳақиқат деб қабул қилаётгани жиддий хавотирга солади.

Ислом таълимоти бузғунчиликни, одамлар қалбига ваҳима, душманлик ва фитна уруғларини сочишни қаттиқ қоралайди. Маълумки, сўнгги йилларда динни ўзларига ниқоб қилиб олган оқимлар, тоифалар пайдо бўлди. Улар ғаразли мақсадлари йўлида жамиятда бузғунчилик, бегуноҳ одамлар қонини ноҳақ тўкиш каби жиноятларни авж олдириб, фуқаролар тинчлигини бузиб, халқ орасида низо чиқаришга ҳаракат қилишмоқда.

Сарҳадсиз интернет дунёсига кирган шахс вақт, умр ғанимат эканини доимо ёдда сақламоғи лозим. Зеро, бу глобал тармоқ бепоён ҳудудларга эга бўлиб, унда инсон адашиб соатлаб, кунларини самарасиз ўтказиб юбориши мумкин.

Бугунги шиддатли глобаллашув даврида ёшлар онгу шуурини интернет орқали кириб келаётган зарарли ғоя ва таъсирлардан самарали ва ишончли ҳимоялаш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу эса ўқитувчилар, маънавият тарғиботчилари, ота-оналардан янада хушёр ва огоҳ бўлишни, ёш авлоднинг ғоявий-мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш борасидаги ишлар кўламини янада кенгайтиришни талаб қилади. Бизга маълумки, кўплаб сайт ва тармоқлар катта маблағлар эвазига филтрлаб қўйилган ва бу ҳолатни кўплаб давлатларда кузатиш мумкин. Албатта, тақиқлар ёки филтр воситалари орқали одамларни Интернет оламидаги турли кучларнинг хатарли таҳдидларидан, кераксиз ва салбий ахборотлардан сақлаш кийин ва фақатгина вақтинчалик ҳолат бўлиши мумкин. И.А.Каримов такидлаганидек «...ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлик юзага келмаслиги учун уларнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуммиллий қадриятларга ҳурмат эҳтиром туйғусини болалик пайтидан бошлаб шакллантиришимиз керак»

Ёшларимиз онгини эгаллашга қаратилган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларга, миллий манфаатларимизга раҳна солишга, маънавиятимизга тажовуз қилишга, умримиз мазмуни бўлган тарихий хотирамизни бузишга уринаётган ғаразли кучларга қарши доимо огоҳ туришимиз даркор. Ана шундагина бизни ҳеч ким, ҳеч нарса ўз танлаган йўлимиздан ортга қайтара олмайди ва биз кўзлаган улуғвор мақсадларимизга албатта етамиз.

Юртимизга оломонча маданият асосан интернет тармоғи орқали кириб келаяпти. Бу ҳол одоб-ахлоқ, миллий ва диний қадриятларга ҳурмат пасайиши каби кўплаб нохушликларни келтириб чиқаряпти. Ёшларнинг ҳаёсизларча кийиниши, таналарига расм чиздириши, қулоқ ва бурунларини тешиб, «зирақ» тақиб олишлари, қиз болаларнинг ўғил болаларга ўхшаб кийиниши каби «мода» унсурлари айнан интернет орқали ёйилаётгани аниқ.

Интернетдаги ғоявий тузоқлар гўё маданиятга ўхшаши ва ёшларга мойдек ёқиши билан ҳам хатарлидир. Инсоний ахлоқда терс оломонча маданият айрим ёшлар онгига чанг солиб, маънавият кушандасига айланмоқда. Ачинарлиси, мазкур «маданият» таъсирига берилиб қолганини ёки унинг қурбонига айланаётганини кўпинча ёшлар ўзлари сезмайди.

Глобал ахборот тизимидаги хабарларни «филтрисиз» қабул қилиш оқибатида ёшлар онги захарланмоқда. Масалан, бирор керакли маълумотни олиш мақсадида сайтга кирган ёшларнинг «фалончи машҳур шахс ҳалокатга учради» каби шов-шувли эълонга кўзи тушади ва беихтиёр уни очади. У ерда эса яна бир сайт очилади ва унда алдамчи хабарларнинг давомини ўқийди. Шу тариқа гўр ёшлар ғаламисларнинг тузоғига илинади. Бундай жирканч «маданият» таъсирига берилган ўсмир лоқайд, ҳаётга енгил-елпи қарайдиган, юрт равнақи ва халқ тинчлигига бефарқ кимса бўлиб улғаяди. Шунингдек, оломонча маданият тузоғига илинган болалар инсон истаган ишини қилавериши мумкин, деб билади, яъни ўтакетган манқуртга айланиб қолади. Ижтимоий тармоқларнинг оила ва жамият барқарорлигига солаётган энг катта таҳдидларидан яна бири – улардаги мулоқотлар сабабли кўплаб тинч-тотув оилалар барбод булиб кетаётганидир.

Фарзандининг истиқболини, ёрқин келажагини истайдиган ҳар бир ота-она тарбия масаласига жиддий эътибор бермоғи зарур. Бола тарбияни турли компьютер уйинлари, интернет ва ижтимоий тармоқлардан эмас, энг аввало ота-оналаридан, бобо-момоларидан, эзгуликка, покликка ва дину диёнатга чақирувчи яхши китоблардан олсин. Инсонлар қалби ва онги учун катта курашлар кечаётган глобаллашув даврида юксак маънавият, одоб ахлоқ тарбиясига эътиборни кучайтириш долзарб вазифадир Ўсиб келаётган ёш авлодни диний – миллий қадриятлар асосида тарбиялаш, улар қалбида ўз халқи, Ватанига меҳр-садоқат туйғусини кучайтириш, уларни хар-хил

бузғунчи кучларнинг ахборот хуружларидан огоҳ этиш, муносиб ҳимоя қилишдан иборатдир.

Адабиётлар.

- 1 Қурони карим маъноларининг таржима ва тавсири. Таржима ва изоҳлармуаллифи Шайх Абдуллазиз Мансур.-Т.: Тошкент ислом университети нашриёт матбаа бирлашмаси,2014
- 2 Айдарбек Тулепов.Интернетдаги таҳдидлардан химоя.– Т.:“Мовароуннаҳр”,2016
- 3 Б.Умаров, М.Ахмедова “Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологикхавфсизлик”. Т.:-2012
- 4 Л.С .Турсунов «Психологик хавфсизлик асослари».-Т.:-2017